

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 60 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	

“YASHIL IQTISODIYOT” – BARQAROR TARAQQIYOT OMILI

Lapasova Kamola Farhod qizi

TDIU magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining mazmuni, xalqaro va milliy darajadagi ahamiyati yoritilgan. Unda barqaror rivojlanish, ekologik muvozanat va resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan strategiyalar tahlil qilinadi. O‘zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ni joriy etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, xususan “Yashil makon” loyihasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivoji ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanuvchi energiya, resurslar samaradorligi, “Yashil makon”, O‘zbekiston – 2030 strategiyasi, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Abstract: This thesis outlines the content of the "green economy" concept and its international and national significance. It analyzes strategies aimed at sustainable development, ecological balance, and efficient resource utilization. The measures being implemented in Uzbekistan to introduce the "green economy," specifically the "Green Space" project and the development of renewable energy sources, are discussed.

Key words: green economy, sustainable development, ecological security, renewable energy, resource efficiency, "Green Space," Uzbekistan – 2030 strategy, environmental protection.

Аннотация: В данной диссертации раскрыто содержание концепции “зеленой экономики”, её международное и национальное значение. Анализируются стратегии, направленные на устойчивое развитие, экологический баланс и эффективное использование ресурсов. Рассматриваются меры, предпринимаемые в Узбекистане для внедрения “зеленой экономики”, в частности, проект “Зеленое пространство” и развитие возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая безопасность, возобновляемая энергия, эффективность ресурсов, “Зеленое пространство”, стратегия Узбекистан – 2030, охрана окружающей среды.

Jahonda yuz berayotgan global ekologik muammolar va sayyoramiz aholisi o‘rtasidagi iqtisodiy nomutanosiblik “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi paydo bo‘lishiga olib keldi. Dunyoda bir necha yillardan buyon iqlim o‘zgarishiga qarshi maqsadli kurash davom etayotgani ana shu yo‘ldagi sa‘y-harakatlar natijasidir. Chunki kelajakni usiz tasavvur etish mushkul. “Yashil iqtisodiyot”ni barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta’sirlarni kamaytirishga qaratilgan iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasi, desak mublag‘a emas. Uning asosiy maqsadi, tabiiy resurslarni saqlash va global ekologik halokatning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Hozirgi kunda iqtisodiyotda “yashil” iqtisodiyot masalasida to‘rtta asosiy yondashuv mavjud:

- umumiy iqtisodiy – iqtisodiyotni ekologizatsiyalashtirish;
- tarmoqli – “yashil” tarmoqlarni rivojlantirish;
- texnologik – ekologik toza oziq-ovqat va sanoat mahsulotlarini yaratishni ta‘minlaydigan yangi texnologiyalar;
- sivilizatsion/axloqiy-texnologik – jamiyat madaniyati va qadriyatlarini o‘zgartirish orqali ongli o‘tish¹.

“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish borasida xalqaro miqyosda yetarli tajriba to‘plangan va bugungi kunda muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Rivojlangan davlatlarning “yashil iqtisodiyot” bo‘yicha tajribasini o‘rganish va undagi eng muhim yo‘nalishlarni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini amalga oshirish uzoq muddatli barqaror rivojlanish siyosatining muhim jihati hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi iqlim muvozanatiga erishish, biologik xilma-xillikni saqlash, hayot sifatini yaxshilash hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash uchun ekologik toza va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni faol ravishda targ‘ib qilmoqda².

Aytish joizki, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida bu boradagi ustuvor vazifalar belgilab olingan. Xususan, BMTning Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risida hadli konvensiyasining Kioto protokoli va Parij bitimi doirasida mamlakatning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarishda tarmoq va sohalarning uyg‘un “yashil

1 Вукович Н. А. “Зеленая” экономика: определение и современная эколого-экономическая модель // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Т. 17. № 1. С. 128–145.

2 <https://ecosphere.press/2021/05/31/evropejskij-zelenyj-kurs-uglerodnyj-nalog-i-cto-oni-znachat-dlya-rossii/>

transformatsiya”sini amalga oshirish, ularning raqobatbardoshligi va resurs tejamkorligini ta’minlash, iqlim o’zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish hamda aholining yashash sifatini yaxshilash bilan birga iqtisodiy o’sishning yangi “yashil rivojlanish” modeliga o’tish bo’yicha bir qancha maqsadlar belgilab olingan³.

Barqaror o’sish “yashil iqtisodiyot” kontekstida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy muammolar o’rtasida muvozanatga erishishni anglatadi. Bu iqtisodiy rivojlanishni ekotizimlar va kelajak avlodlar farovonligiga zarar yetkazmasdan ta’minlaydigan strategiyalarni amalga oshirishni talab qiladi. Biroq, “yashil iqtisodiyot” doirasida barqaror o’sishni ta’minlash turli muammolarni keltirib chiqaradi, jumladan, energetika va ishlab chiqarish infratuzilmasini o’zgartirish zarurati, siyosiy va institutsional muhitda o’zgarishlar kiritish, an’anaviy iqtisodiy tarmoqlarning qarshiligini yengib o’tish masalalari shular jumlasidandir.

O’zbekiston ham iqlim o’zgarishi va atrof-muhit ifloslanishi tufayli global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Shu sababli, mamlakat barqaror rivojlanish yo’lida muhim qadamlarni qo’yimoqda. 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e’lon qilgan. O’zbekistonda “yashil” rivojlanish milliy harakat darajasiga ko’tarilgan bo’lib, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan turli ekologik loyihalar ilgari surilmoqda. Jumladan, “Yashil makon” milliy loyihasi doirasida o’rmonlarni tiklash va yashil hududlarni kengaytirish, shuningdek, quyosh va shamol elektr stansiyalarini rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar ko’rilmoqda⁴. Ushbu tadbirlar ekologik holatni yaxshilash bilan birga mamlakatning energetik mustaqilligini kuchaytirishga va aholi hayot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tabiiy gaz, chiqindilar va chorvachilik sohalarida metan emissiyasining bazaviy holati aniqlanadi. Umumiy quvvati 4,5 gigavattli yirik quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish, quvvati 785 megavattli quyosh panellari o’rnatish, quvvati 225 megavatt bo’lgan gidroelektr stansiyalari barpo etish orqali jami qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi elektr energiyasi ishlab chiqarishda 26 foizga, jami generatsiya quvvatlari tarkibidagi ulushi 40 foizga yetkaziladi. Yangi quriladigan bino inshootlari va uy-joylarning energiya samaradorligidan kelib chiqib, “yashil bino” sertifikatini joriy qilinadi. Mamlakatimizda “yashil” texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash, ko’kalamzor hududlarni keskin ko’paytirish, chiqindilar muammosini hal qilish, eng muhimi, aholi salomatligini mustahkamlash kabi masalalarni hal etib borish har doim ustuvor bo’lib qoladi. Iqtisodiy o’sishning yangi “yashil” rivojlanish modeliga o’tish, ekologik vaziyatni yaxshilash va dunyodagi ijtimoiy muvozanatni ta’minlashga xizmat qilish barobarida odamlar turmush tarziga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Вукович Н. А. “Зеленая” экономика: определение и современная эколого-экономическая модель // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Т. 17. № 1. С. 128–145.
2. Mustafaev, M. (2018). Yashil iqtisodiyot va resurslarni boshqarish: O’zbekiston tajribasi. Tashqi savdo va iqtisodiy integratsiya, 1(12), 51-60.
3. Jumayev, R. (2019). Ekologik xavfsizlik va yashil iqtisodiyotga o’tish: O’zbekistonning iqtisodiy modeli. Iqtisodiyot va ekologiya, 5(9), 38-44.
4. Tursunov, T. (2019). Yashil iqtisodiyot va unga asoslangan strategiyalar. Toshkent: G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot.
5. Akbarov, F. (2020). Yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi. Toshkent: O’zbekiston nashriyoti.
6. Saidov, Z. (2020). Yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanish va ekologik yangilanish. Iqtisodiy taraqqiyot va ilm-fan, 8(14), 40-46.
7. Ismailov, D. (2021). Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil iqtisodiyot. Iqtisodiy va ekologik barqarorlik, 1(3), 29-35.
8. <https://ecosphere.press/2021/05/31/evropejskij-zelenyj-kurs-uglerodnyj-nalog-i-chto-oni-znachat-dlya-rossii/>
9. <https://lex.uz/uz/docs/7369703>
10. <https://review.uz/post/gosprogramma-god-okrujayushey-sred-i-zelenoy-ekonomiki>

3 <https://lex.uz/uz/docs/7369703>

4 <https://review.uz/post/gosprogramma-god-okrujayushey-sred-i-zelenoy-ekonomiki>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>